

عنوان مقاله: مدیریت و سیاست گذاری در ورزش زورخانه ای

ابوالفضل ناییب صفا

دانشجوی کارشناسی علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل و بررسی ظرفیت ها و چالش های ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی جهت ارائه راهبردهای مدیریت اثرگذار در این حوزه انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای- اسنادی می باشد. براساس نتایج حاصل از بررسی های پژوهش های انجام شده، مهم تر از هر یافته ای، سیر مطالعاتی و پژوهشی این موضوع بود که غالب مبتنی بر سیر اسنادی و کتابخانه ای می باشد.

واژه های کلیدی: تحلیل، ورزش باستانی (زورخانه)، کشتی پهلوانی، مدیریت، راهکارهای توسعه.

نتایج و یافته ها

نقاط قوت:

- ✓ در ساختار سازمانی ورزش های زورخانه ای، اساتید و مسئولین با نفوذ علمی، اجتماعی و سیاسی وجود دارد.
- ✓ این رشته ورزشی دارای ذخایر ارزشمند منابع انسانی (مدیران، کارشناسان و مربیان خبره و باتجربه) در سطح استان و کشور می باشد.
- ✓ این رشته ورزشی همچنان با محوریت ارزشی و معنوی فعالیت می کند.
- ✓ ورزش زورخانه ای قابلیت اجرا برای همه سنین را دارد.
- ✓ بین این رشته ورزشی با مبانی دینی، اعتقادی و ارزش های والای اخلاقی ارتباط عمیق وجود دارد.

نقاط ضعف:

- ✓ اعتباردولتی مناسب برای توسعه این رشته ورزشی اختصاص نمی یابد.
- ✓ انگیزه لازم برای فعالیت حرفه ای در این رشته ورزشی برای ورزشکاران وجود ندارد.
- ✓ رسانه ها در معرفی این رشته پرمحتوی و غنی به لحاظ فرهنگی همراهی ضعیفی دارند. فرصت ها:
- ✓ اجرای تخصصی ورزش زورخانه ای در قالب واحد تربیت بدنی دانشگاه و آموزش و پرورش.
- ✓ ورزش زورخانه ای در پیشگیری از آسیب های رفتاری، اخلاقی و اجتماعی مؤثر است.
- ✓ ورزش زورخانه ای به عنوان یک کلاس درس در انتقال ارزش های دینی به جامعه، عمل می کند.
- ✓ با ترویج و گسترش این رشته ورزشی می توان نسلی ارزشی از جوانان تربیت کرد.
- ✓ درحوزه تخصصی مدیریت رفتار کودکان و نوجوانان، کنترل اعتیاد رایانه ای در نسل جوان با گرایش و فعالیت در ورزش زورخانه ای اتفاق می افتد.
- ✓ تهدیدها:
- ✓ عدم گرایش به باشگاه داری خصوصی در این رشته ورزشی به عنوان یک خلأ جدی.
- ✓ نگاه کم رنگ به توسعه این رشته ورزشی اثرگذار فرهنگی در سطح کشور به ویژه در مناطق محروم.
- ✓ راهکارها:
- ✓ ضرورت تشکیل کمیته گسترش ورزش زورخانه ای در بین نخبگان این رشته ورزشی.
- ✓ تشکیل میزگردهای تخصصی در رسانه ملی برای معرفی جامع ورزش زورخانه ای.
- ✓ گسترش این رشته ورزشی تا مناطق روستایی و محروم با جذب ظرفیت پایگاههای بسیج و مساجد.
- ✓ تشکیل بانک اطلاعات ورزشکاران این رشته به صورت سیستماتیک.
- ✓ برگزاری دوره های مدون آموزشی مربیگری، داوری و مرشدی در سطح فدراسیون.
- ✓ دعوت از پیشکسوتان این رشته ورزشی جهت تشکیل اتاق فکر توسعه در سطح استانی و ملی.

ورزشهای زورخانه ای به مجموعه ای از ورزشهای پهلوانی گفته می شود که به نام ورزش باستانی نیز شهرت دارد، محل انجام ورزش باستانی را زورخانه می گویند که در آن علاوه بر انجام ورزش های پهلوانی کشتی پهلوانی نیز انجام می شود. ورزش باستانی میراث معنوی و فرهنگی مردم ایران و منطقه است. این ورزش علاوه بر برخورداری از جنبه های فرهنگی و هنری در تقویت قدرت، استقامت و هماهنگی عضلات بدن مؤثر می باشد (آقاجانی وهمکاران، ۱۳۹۰)

بیان مسأله و ضرورت پژوهش: سازمان های ورزشی در صورتی که قصد بقا و در نهایت پیشرفت داشته باشند، در محیط توسعه یافته کنونی باید از برنامه های منسجم راهبردی برخوردار باشند.

هدف: بررسی و پایش نقاط ضعف و قوت ورزش های زورخانه ای و ارائه راهکارهای توسعه.

سوال پژوهش: برای توسعه ورزش های زورخانه ای چه مولفه هایی باید مدنظر قرار گیرد؟

مقدمه

روش پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به موضوع، از نوع توصیفی و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی - توسعه ای می باشد که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش تحلیلی بدست آمد.

- ۱ - صادقی پور، نرگس، و خورشیدی، ابوالفضل. (۱۳۹۳) چالش های پیش روی ترویج و گسترش ورزش زورخانه ای. تهران، ایران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
- ۲ - گودرزی، محمود. (۱۳۸۳). سیر تطور ورزش باستانی و زورخانه در ایران.
- ۳ - دهقان قهفرخی، امین، و طیبی، بهمن. (۱۳۹۷). تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ملی ورزش های زورخانه ای. پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.
- ۴ - زارع، علیرضا، نوری، شهرزاد، سعیدی، شکراله، و حسینی، سیدعبداله. (۱۳۹۳). مدل سازی عوامل بازدارنده در توسعه فراگیر ورزش باستانی و زورخانه ای با استفاده از معادلات ساختاری. همایش علمی انجمن تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران.